

**ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ
ЎҚИТИШДА МУЛЬТИМЕДИА ИМКОНИАТЛАРИДАН
Фойдаланиш**

Бозоров Ғ.С.

Жиззах давлат педагогика университети ўқитувчиси (PhD)

Яхшиликков А.А.

ЖДПУ “Таълимда ахборот технологиялари” 2-курс магистри

Жўраев И.А.

ЖДПУ “Таълимда ахборот технологиялари” 2-курс магистри

Аннотация: Ушбу мақолада мультимедиа, гиперматн, гипермедиа каби тушунчалар ва уларнинг ўзаро бир-бири билан мустахкам боғлиқлиги хақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: техника, компьютер, технологиялар, мультимедиа, сенсор, электрон.

Мультимедиа воситалари (мультимедиа - кўпвоситалилик) - бу инсонга ўзи учун табиий мухит: товуш, видео, графика, матнлар, анимация ва бошқалардан фойдаланиб, компьютер билан мулоқатда бўлишга имкон берувчи техник ва дастурий воситалар мажмуидир.

Мультимедиа - бу замонавий техник ва дастурий воситалардан фойдаланиб, интерфаол дастурий таъминот остида бошқариладиган видео ва аудио эффектларнинг ўзаро боғлиқлиги бўлиб, матн, товуш, графика, фото, видеони бирлаштиради. Бунда маълумот турли ахборот ташувчиларида мавжуд бўлиши мумкин (магнит ва оптик дисклар, аудио ва видео тасмалар).

Мультимедианинг аппарат дастурий воситалари фойдаланувчи ўз иш фаолиятида ахборотнинг матн ва график шаклдан ташқари яна фойдали аудио ва видео файллар шаклларида фойдаланиш, ҳамда ўзларининг анимацияли ролик ва филмларини яратишлари мумкин.

Мультимедиа дастури ўз ичига мультимедианинг учта асосий тамойилини қамраб олган:

- ахборотни одам қабул қила оладиган бир нечта муҳит ёрдамида тасвирлаш. (мулти - кўп ва медиа - муҳит);

-фойдаланувчи томонидан “мустақил қидирув” асосида дастур чегараларидан чиқиб кетмаган ҳолда, ўзининг мустақил усулларини қўллаш;

-навигация воситалари ва интерфейс дизайнидан фойдаланиш.

Мультимедиа технологияларининг асосий мақсади - товуш, видео, анимация ва бошқа визуал эффектлар билан тахминланган дастурий маҳсулотларни яратишдан иборатдир. Бунда мультимедиа дастурий маҳсулотлари ўз ичига интерфаол интерфейс ва бошқариш механизмларини қамраб олади. Ундан ташқари мультимедиа технологиясидан фойдаланувчи ўзи дизайн билан шуғуллана олишига имкон беради, шунингдек статик (харакатсиз) ва динамик (харакатланувчи) тасвирларни яратиши ҳамда ўз ижодий ишининг натижаларини алоқа каналлари орқали ташқи муҳитга тарқатиши мумкин.

Мультимедиа воситалари - бу фойдаланувчи товуш, видео, графика, матн, анимация ёрдамида мулоқотда бўладиган аппарат ва дастурий воситаларнинг йиғиндиси.

Ўқув жараёнидаги асосий муаммолардан бири ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини ошириш, берилаётган билимларни тушунишларини, хотираларида сақлаш ва қўллаш йўлларини эгаллашни яхшилашдан иборат бўлмоқда. Маълумки, инсон маълумотларнинг 80 фоизини кўриш, 15 фоизига яқинини эшитиш ва қолган 5 фоизини маза-там билиш сезги органлари орқали олади. Бироқ ҳаётда маълумотларни фақат қабул қилибгина қолмай, уни ёдда сақлаш ҳам керак.

Таълим соҳасидаги қўлланилаётган илғор ахборот технологияларининг асосийларидан бири - интерфаол электрон доскалари ҳисобланади. Бу мўжиза

доскалар замонавий технологиялар ривожланишининг энг юқори чўққиларидан ҳисобланади. Улар оддий маркерли доскалар каби кўринишга эга бўлиб, уларда ёзилаётган ҳар бир матн, график кўриниш, чизма, жадвал кабилар дақиқаларда тез компьютер экранида пайдо бўлади. Электрон доскаларнинг асосий афзалликлари қуйидагилар:

- маълумотни таҳрирлаш кўламининг кенглиги;
- натижалардан нусха олиш, электрон почта орқали жўнатиш, сақлаш имкониятларининг мавжудлиги;
- матн, товуш, анимация, графикалардан биргаликда фойдаланиш имкониятининг кенглиги;
- виртуал аудитория яратиш имконида намоён бўлади.

Ёзиб олинган маълумотлар файл кўринишида сақланади ва оддий принтерда чоп этилиши мумкин. Интерфаол электрон доскада ёзилган матн ва график кўринишлар рангли маркерлар билан шакллантирилиши ҳамда принтер рангли бўлган ҳолларда чоп этиладиган нусхалар ҳам рангли бўлиши мумкин. Ранглардан фойдаланиш маълумотларни ажратиш ва уни самарали қабул қилишга имкон беради.

Интерфаол электрон доскалар ақлий ҳужумлар учун ажойиб воситадир. Унда ёзилган ахборотларни, нафақат муҳокама қилиш даврида хотирада сақланади, балки уни кетма-кет тиклаш имконини ҳам яратади.

Бу доскалар билан биргаликда, таклиф этиладиган дастурий таъминотлар, бир вақтнинг ўзида бир неча шаҳарларда, жойларда семинар ўтказиш ва сезиларли даражада аудиторияни географик жиҳатдан кенгайтиришга имкон яратади. Семинар тингловчилари ўзларининг мониторларида узатиладиган ахборотларни ўқиш ёки жамоа ҳолда муҳокама қилишлари учун уни катта экранда намоёйиш этиш мумкин.

Сенсорли электрон доска маркерлар ёрдамида ҳар хил фойдаланувчи интерфейсини чақириб оладиган, ҳажм жиҳатидан катта бўлган сенсор

экрандир. Улар классик тақдимотларда юқори технологиялар имкониятлари билан биргаликда, барча имкониятлардан фойдаланишга шароит яратади. Интерфаол электрон доскаларда ёзилган барча ахборотлар кетма-кетлигини компютерда намойиш этиш учун дастурий таъминотларда имкониятлар ишлаб чиқилган бўлиб, бундай намойиш этишлар ҳам тўғри, ҳам тескари ҳолда амалга оширилиши мумкин.

Кўпгина ўқитишнинг электрон воситалари нафақат турли кўринишли кўргазмали маълумотни қўллашга асосланади, балки ўқитиш воситасига кирувчи алоҳида мазмун элементларини ўзаро боғловчи иловаларни киритиш хисобига нозичиқ кўринишда курилади.

Ўқитишнинг мультимедиа воситалари иловалар механизмга асосланган мазмун бўйича тўлдириш тизимига эга. Шунинг учун мультимедиа, гиперматн, гипермедиа каби тушунчалар ўзаро бир-бири билан мустахкам боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Гиперматн формал кўринишда матнли ахборотни фойдаланувчи нозичиқли тартибда эркин ҳаракат қила оладиган тармоқ сифатида таърифланади. Аммо, қуйидаги таърифни ҳам келтириш мумкин: гиперматн – матннинг ажратилган лавхалари орасида бирдан иккинчисига ўтиш қоидалари ўрнатилган нозичиқ матнни киритиш йўли билан матннинг анъанавий тушунчасини кенгайтириш.

Мультимедиа кўргазмалиликга (тасвирий ва шартли графикли тасвирлар асосида) қуйидагилар киради: барча фото тасвирларни моделлаштириш; анимация ва 3Д (овозсиз); анимация ва 3Д моделлаштириш (музиқали ёки нутқли); аудиолавхалар (матннинг аудиолавхалари, аудио маърузалар, расмларга товушли шарҳлар, нутқли лавхалар); видео лавхалар ёки видеороликлар; аудио-видеолавхалар (маърузалар конференциялар, видео мурожаотлар ва бошқалар); видеофильмлар (бадий ва хужжатли).

Юқорида келтирилган таснифлашдан ташқари бошқа ўқув материални англаш аломати бўйича кўргазмали воситаларни таснифлаш кабилар ҳам мавжуд.

Ахборотни англаш - деганда ахборотни ўзлаштириш жараёнига сезги органларини (эшитиш, кўриш, ҳаракатланиш ва бошқалар) жалб этиш назарда тутилади.

Ўқув ахборотни англашда қанча кўп сезги органлари қатнашса, у шунча осон ўзлаштирилади. Албатта, ўқув матнини англаш жараёнини фаоллаштириш учун тасвирли материалнинг мавжудлигидан ташқари, у тушунарли, қизиқарли, мантиқий ўзаро боғлиқ, долзарб бўлиши керак. Бу мақсадда ёрқин ва аниқ таърифлар, жадваллар, расмлар, анимация, аудио-видео лавҳаларни қўллаш маъқулроқ.

Амалиёт кўрсатишича, ўқитишнинг электрон воситаларини яратишда асосан кўргазмали материал сифатида қуйидаги тасвирли кўргазмалилик воситаларини қўллаш мақсадга мувофиқ: архитектура ёдгорликлари ва ҳайкалларнинг фоторепродукциялари, фоточизгилар, атрофдаги олам (табиат ва жамият) нинг фототасвирлари ва расмлари ва бошқалар.

Схемалар ва блок-схемалар эса таълим олувчилар эътиборини ўрганилаётган назарий материалнинг асосий қисмига жалб этиш имконини беради, абстракт фикрлашни ривожлантиради, тушунчалар, ходисалар, жараёнларнинг асосий қисмларини акс эттиради, қисмлар орасида мантиқий кетма-кетликни ўрнатади, объектлар, ходисалар, жараён ва воқеаларнинг асосий аломатлари, боғланишлари ва муносабатларини аниқлайди.

Анимация ҳолатларни ўхшатиш ва объект ҳаракатларини нмойиш этиш бўйича чегараланмаган имкониятларни тақдим этади. Ўқитиш жараёнида баён этиладиган шартли-графикли тасвирлар (схемалар, блок-схемалар, диаграммалар, траекториялари) ва реал тасвирлар (образлар, сиртлар,

жисмлар кўринишда шу билан бирга динамикада ривожланаётган) орқали анимациялар самарали бўлади.

Фикрлаш жараёни ғояларни бўш жойдан бирин-кетин пайдо қилолмайди ва уларни тайёр ишлов берилган холда ишлаб чиқмайди. Фикрлаш жараёни бир вақтда бир неча йўналишлар бўйича олиб бориладигандек, ғоялар турли босқичларда ва турли жойлардан бир вақтда ривожлантирилади ва ташлаб юборилади, шунингдек бири иккинчисига боғлиқ, ўзаро бир - бирини бойитади.

Анъанавий матнда ёзиш ва ўқишни асосан чизиқли кетма-кетликда талаб этса ҳам у ички боғланишларга жуда бой. Хар бир илмий ишни бажарган киши меҳнатининг асосий қисми матнда илова қилинган адабиётни, иловаларни, атамаларни луғат ёки глоссарийдан қидиришга сарфланишини билади.

Анъанавий матнни ўқиш қийин. У ахборотга эришишининг тез ва қулай усуллари бериб бериб чунки, кўп иловалар бўйича орқага ўтиш мумкин эмас. Берилган китоб ёки мақолага илова қаерда жойлашганини китобхонга топиш мураккаб.

Гиперматн эса фойдаланувчига қайси иловаларга қандай тартибда боғланишни танлаш имконини беради. Шу билан бирга гиперматн ўйлаётган ва ёзаётган кишига чегаралашни камайтиради. У мулоҳаза ёзилган нарсадаги фикрларга тегишли ёки у асосий қисмдан ажралган холда эканлигига нисбатан бир қийматли ечимга мажбур қилмайди.

Гиперматн матнга ёзилган анотацияни шу матндан алоҳида, аммо манзилга боғлиқ холда сақлаш имконини беради. Гиперматннинг афзаллигига шундай боғланишлар билан бойитилганки, улар бўйича ҳаракат компьютер ёрдамида бажарилади ва шунга кўра матн амалиётда ночизиқли бўлиб қолади.

Хусусан, гиперматн фикр юритиш жараёни асбоби сифатида, бирор схемаларни қайта ишлаш ёки ёзиш асбоби сифатида қўлланилганда реал олам объектлари ва гиперматн бўғинлари ўртасида табиий мослик пайдо бўлиши мумкин. Шундай қилиб, гиперматнли ва гипермедиа технологиялар ўқитишнинг электрон воситаларини яратиш педагоглар олдида кенг имкониятлар очади.

Адабиётлар

1. Боқиев Р.Р., Мамаражабов М.Э. Педагогик дастурий воситалар ва математик моделлаштириш // Педагогик маҳорат. – Бухоро, 2003. - №2, 73-77-б.
2. Маматов Д. Н. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш. Дисс... док (PhD). –Т.: 2017.-185 б.
3. Турсунов С. Таълимда электрон ахборот ресурсларини яратиш ва уларни жорий қилишнинг методик асослари. Дисс.п.ф.н. -Т. 2011.154 б.